

A FABRICAÇÃO DE IMAGENS COMO UMA EXPERIÊNCIA DE TEMPO E MATÉRIA

Doutorando Danilo Ribeiro Coelho (PPGAV-EBA-UFRJ)

INTRODUÇÃO

Antes mesmo de se pensar em tecnologias da imagem como sinônimo de fotografia, vídeo, cinema, entre outros, deve-se ter em mente que toda imagem fabricada¹ prescinde de uma tecnologia:

[...] toda imagem, mesmo a mais arcaica, requer uma tecnologia (de produção ao menos, e por vezes de recepção), pois pressupõem um gesto de fabricação de artefatos por meio de instrumentos, regras e condições de eficácia, assim como de um saber. (DUBOIS, 2004, p. 31)

Como outras tantas atividades humanas, a produção de imagem exigia um saber-fazer especializado, algo que os gregos denominavam *technè*, palavra cuja derivação deu origem tanto ao termo “arte” quanto “tecnologia”.

Em uma época em que o processo de informatização do mundo parece ser um caminho sem volta, por que alguns artistas têm insistido em práticas teoricamente anacrônicas de produção? Mais do que isso, alguns deles parecem se lançar na tarefa oposta: materializar com tinta e outros materiais simulacros manualmente fabricados das imagens digitais, invertendo a lógica da imagem técnica reprodutiva ao gerar nesse processo objetos únicos e auráticos (BENJAMIN, 2015) que têm como referentes as imagens reprodutivas. Em contrapartida, ferramentas de criação e edição digital de imagem têm permitido a simulação

¹ O uso do termo “imagem fabricada” se refere àquelas que são produto da fabricação de um *medium*, em oposição às “imagens inerentes” as quais o corpo é o *medium* natural de sua própria imagem. “E há a segunda premissa: nomeadamente, a assunção de que mesmo nosso corpo opera por sua conta como um *medium* vivo. É com essa capacidade inata (a do corpo que representa) que ficamos em posição de fazer uso dos *media* fabricados e facilmente distingui-los das imagens inerentes; no sentido de que não assumimos tais *media* como simples objetos, nem como corpos reais. Platão já estava ciente da diferença entre corpos – como *medium* natural – opostos à escrita e pintura – *medium* artificial –, ao argumentar contra as últimas, chamando-as de memórias mortas, enquanto defendia a memória viva ou corporal” (BELTING, 2005, p. 73-74).

óptica dos aspectos da pintura tradicional como pinceladas, texturas e transparências. A princípio, esse intrincado jogo de mimetização parece validar algumas das teorias de Pierre Lévy (1999), no que diz respeito à complexificação da relação entre duas técnicas, em vez da completa substituição do meio antigo pelo novo – pelo menos no caso da pintura e das novas tecnologias de produção de imagem.

O debate acerca da imagem como representação do real também não é novidade. Contudo a produção visual no mundo contemporâneo, com o advento da captação e edição digital e de programas de geração de imagens 100% digitais (imagens de síntese), trouxe mais complexidade à questão. A partir do momento em que uma imagem verossímil pode ser construída totalmente por cálculos matemáticos através da linguagem da computação, a aparência final, por mais convincente que seja, ou melhor, justamente por ser tão convincente, nos faz pensar na diferença entre verossimilhança e realismo.

Mesmo em sua forma original, valendo-se de espelhos, da física e química, a fotografia nunca foi, como alguns teóricos defendiam, um dispositivo neutro². O próprio equipamento apresenta limitações técnicas de formato e operação, e quem aponta uma câmera toma uma decisão arbitrária. É interessante lembrar que a fotografia também é capaz de gerar resultados não realistas. Trucagens ou acidentes, como dupla exposição do negativo, assim como tantas outras formas de captação e produção são possibilidades permitidas pela fotografia. De qualquer maneira, para obter resultados ditos “realistas”, o equipamento precisa ser operado para tal fim. Portanto, aspectos como verossimilhança e realismo configuraram-se desde sempre como questões determinadas por escolhas estéticas, mas as noções mesmas de tais definições são profundamente influenciadas pelos modos de produção e de recepção e, por consequência, pela tecnologia. Não à toa, Dubois (2004) aponta para o fato de que os meios digitais que permitem a produção de imagens originais empenharam-se em aproximar-se da aparência das imitações do mundo. O digital aspirando ser cópia fiel da cópia do mundo.

² “Pela primeira vez, uma imagem do mundo exterior se forma automaticamente, sem a intervenção criadora do homem, segundo um rigoroso determinismo” (BAZIN, 2018, Locais do Kindle 349).

Já no caso específico da captação fotográfica, um referente é indispensável, ainda que o resultado não se assemelhe ao objeto. A natureza deste processo levou o semiótico C. S. Peirce a entender a fotografia como algo ligado ao conceito de “índice”. Isso significa que, por ser gerada por um referente existente no mundo, a fotografia é “representação por contiguidade física do signo com seu referente” (DUBOIS, 2012, p. 45). Diante de tal afirmação, qual o sentido e implicações quando a imagem se torna o próprio referente de outra imagem?

IMAGEM E SIMULACRO

Ao longo das últimas décadas, pesquisadores das áreas da estética e das artes, como Jacques Aumont e Jonathan Crary, entre outros, se dedicaram a estudar como as novas tecnologias alteraram a dinâmica do entendimento e definição do que é imagem na contemporaneidade e como isso tem afetado a produção artística. Por outro lado, modos artesanais de produção de imagem, como a pintura, parecem persistir, e parte significativa deles parece justamente refletir sobre o impacto das inovações tecnológicas. A existência de uma produção pictórica que se baseia em imagens técnicas levanta algumas questões.

Qual o sentido de se produzir manualmente um simulacro de algo que já é um simulacro? Ainda mais adotando um processo de confecção laborioso que exige especialização técnica, enquanto a imagem que serve como referente tem, no caso da fotografia, entre suas características, ter sido gerada por dispositivos que podem ser operados por, praticamente, qualquer pessoa, são instantâneos (captação) e altamente complexos em relação ao número de detalhes gerados. Em princípio, duas possibilidades parecem fazer sentido: seria uma questão de representação imagética do mundo contemporâneo e, com ele imerso no contexto de espaços virtuais digitais, não teria como representá-lo sem esbarrar na presença do digital? Ou seria sobre a percepção sensorial do mundo moldada pela tecnologia, de maneira que essas produções servem – intencionalmente ou não – para apontar a

consciência de uma estética das mediações em que a imagem vira o objeto referente no lugar do referente original?

Segundo Aumont (2002), dos diversos significados que a palavra “representação” já carregou há como ponto comum a instituição de um representante que toma o lugar do representado em determinado contexto. Mas a questão da similaridade ou analogia não é necessariamente um fator determinante para tanto, sendo assim a *mimesis* uma questão mais específica dentro do contexto mais geral da representação, sobretudo na arte ocidental. Em determinadas épocas e contextos, a verossimilhança foi um importante componente da estética artística. Em alguns casos, a pintura não apenas tentou ser naturalista como quis atingir tamanho grau de ilusão de maneira que a confundissem com a realidade (*Trompe l’oeil*). A história narrada por Plínio, O velho em sua *História Natural* sobre o embate entre os pintores da Grécia Antiga Zêuxis e Parrásio é um grande exemplo. Já o simulacro na definição de Aumont (2002, p. 102) “é um objeto artificial que visa ser tomado por outro objeto para determinado uso – sem que, por isso, lhe seja semelhante”. O que parece ser o caso de certas obras que não tentam se passar por legítimas imagens eletrônicas ou digitais, mas sim imitar sua aparência, ao mesmo tempo em que, como um objeto no mundo, se assumem como pinturas.

Diante desse contexto, um complicador extra é o fato de que a arte representativa não apenas imita a natureza, como também a influencia, mesmo que seja pela maneira como nós a vemos (AUMONT, 2002). E isso se estende para as tecnologias da imagem.

ARTE E SIMULACRO

Na história das tecnologias de criação de imagem, a ideia de representação “realista” se alicerçou na falsa neutralidade dos meios de produção imagéticos. Em decorrência disso, a noção de realidade mediada pela imagem técnica, não raro, fez o real ser definido por sua representação, a exemplo das projeções da câmara escura nos séculos XVII e XVIII. Essa visualidade calcada em mediações técnicas – fotografia, cinema, estereoscópio, entre outras –,

aliada ao oblvio de que esses aparelhos perseguiam objetivos mais específicos em cada caso, levaram à leitura historiográfica dessas invenções como a suposta busca progressiva da verossimilhança. Visão refutada por Crary (2012). Para ele, por trás das invenções, havia mais do que o mero progresso visual analógico.

Já no século XIX, o desenvolvimento técnico, em especial com o advento da fotografia e do cinema, levou a uma significativa consequência: a produção e recepção imagética em escala industrial, afetando a sociedade para além do campo artístico especializado. O progresso tecnológico expandiu o consumo de imagens a níveis nunca antes vistos, produzindo um novo tipo de cultura popular. Em decorrência disso, tanto as imagens quanto a sua circulação ganharam novos significados econômicos e sociopolíticos.

No âmbito artístico, no século XX, a relação referente/imagem tornou-se ainda mais intrincada quando ela começou a se estabelecer entre referentes que já são imagens e suas cópias. Pinturas hiper-realistas baseadas em fotografias, as fotografias de artistas como Cindy Sherman e Sherrie Levine, assim como as obras da *pop art* colocam em dúvida a natureza do referente:

[...] as imagens estão ligadas a referentes, a temas iconográficos ou coisas reais do mundo, ou, inversamente, que tudo o que as imagens podem fazer é representar outras imagens, que todas as formas de representação (incluindo o realismo) são códigos autorreferenciais. (FOSTER, 2014, p. 123)

A PINTURA COMO SIMULACRO DA IMAGEM TÉCNICA

Há inúmeros exemplos de pinturas que referenciam imagens maquinais. Empregando elementos como a retícula, o artista pop Roy Lichtenstein (1923-1997) criou simulacros em tela da estética das histórias em quadrinhos, como no caso do quadro *Sleeping Girl* (1964). Emulando a aparência do processo industrial de impressão denominado *Ben Day dots*³, suas pinturas a óleo estão mais para representação em grande formato das formas dos quadrinhos

³ Esse método de impressão foi inventado pelo ilustrador Benjamin Henry Day Jr. na segunda metade do século XIX, e também é conhecido como *Ben Day process*.

em si, do que do tema figurativo presente nas telas⁴. O pintor norte-americano Alex Brown (1966-2019) fez algo semelhante em relação à imagem digital. No lugar do reticulado do sistema *Ben Day dots* entra o pixel manufaturado. Se valendo de imagens encontradas na internet ou em outras mídias, Brown as manipula digitalmente, inclusive exagerando a pixelização, para usar como referências para pinturas a óleo.

Gerhard Richter (1932), por sua vez, produziu pinturas a partir de fotografias. Contudo, em algumas de suas obras, o aspecto fotográfico se sobrepõe à materialidade da tinta, dissimulando sua feitura e lhe conferindo o aspecto de imagem realizada por uma câmera. Nessas obras, notam-se efeitos de “foco” e “desfocado”, semelhante ao que ocorreu no século XVII, por influência do uso da câmara escura, nas pinturas de Vermeer⁵.

Em “Notas 1964-1965”, um texto de sua autoria no qual reflete sobre a sua prática pictórica, Richter diz:

Não pinto fotos penosamente, nem com excesso de atividade manual, mas desenvolvo uma técnica racional, que é racional porque pinto de maneira semelhante a uma câmera, e que meus quadros têm essa aparência porque aproveito o modo de ver que surgiu por meio da fotografia. (RICHTER, 2006, p. 117)

No trecho acima é evidenciada não apenas sua percepção da estética surgida da mediação fotográfica, mas também do processo racionalizado de maneira maquinal, mesmo na atividade manual do pintor. Em relação à aparência da imagem, é significativa sua afirmação: “Eu poderia prescindir da foto, sem que o resultado deixasse de ter a aparência de uma foto pintada” (RICHTER, 2006, p. 116). Sobre o processo, acrescenta: “Gostaria de

⁴ Lichtenstein também referenciou o expressionismo abstrato, vertente do qual chegou a fazer parte, em outras obras. Dos ideais de originalidade e espontaneidade à supervalorização do gestual e da matéria figuram de maneira satiricamente contraditória nesses trabalhos. Há certo sarcasmo na imagem de uma pincelada gestual carregada de matéria feita com técnica que emula a aparência de processos mecânicos industriais, inclusive imitando o aspecto reticulado das impressões baratas, porém realizada de maneira manual e utilizando a tradicional tinta a óleo, em contrapartida ao uso de materiais industriais adotados pelos expressionistas abstratos. Há até referência direta a Jackson Pollock (1912-1956) – que nomeava muitos de seus trabalhos apenas com números – no título *Big Painting N. 6* (Grande Pintura N. 6), que também faz alusão às grandes dimensões de boa parte da obra do mesmo artista.

⁵ Como exemplo de obras que apresentam tais características podem ser citadas: *Betty*, pintura a óleo sobre tela de 1988 de Richter e *Moça com chapéu vermelho*, óleo sobre madeira (1666-67) de Vermeer.

deixar as coisas como elas são, por isso não planejo nem invento, não acrescento nada e não retiro nada” (RICHTER, 2006, p. 116). Essa visão do artista parece contrastar com um modo mais tradicional de se pensar a pintura, na qual a composição ocupa um lugar central, “Porque me encanta estar entregue a algo dessa maneira, controlar tão pouca coisa” (RICHTER, 2006, p. 115).

A insistência de Richter em proceder de maneira “automática”, sem questionamentos típicos da pintura tradicional, parece apontar não apenas para uma simulação da estética maquinal em si, mas também para pretensão de um modo de produção análogo ao automatismo da máquina – a maquinização do ser humano no ato de produzir imagens. Para Byung-Chul Han (2015, p. 39), “Copiar é precisamente a atividade que não admite qualquer iniciativa” e se, para alguns artistas, o surgimento da fotografia os impeliu a superá-la, Richter parece querer tornar-se a máquina em seu processo.

Já o artista grego Miltos Manetas (1964), mesmo trabalhando, em alguns casos, a partir de imagens digitais como referência direta, explora a materialidade da tinta a óleo. Faturas de pincelada, texturas e escorridos se destacam em suas pinturas, sem que se perca a identificação da imagem digital que serviu de modelo. Dessa combinação improvável surgem imagens que parecem, para usar uma analogia da história da pintura, retratos expressionistas de uma imagem digital. A presença marcante da matéria parece uma reafirmação do meio, assim como algumas das obras do período moderno. Manetas também referencia as imagens digitais na escolha dos ângulos de algumas de suas pinturas. Um ambiente visto por cima⁶, ou pontos de vista em primeira pessoa, são alguns dos exemplos de enquadramentos característicos dos videogames percebidos em suas obras⁷.

⁶ Segundo Lev Manovich: “[...] he paints his figures from above so this space is a floor. (This bird’s eye view, wich is typical of videogames, has never before, to the best of my knowledge, been systematically used in painting) [...]” (MANOVICH. 2009, p. 12) Em tradução livre: “[...] ele pinta suas figuras de cima, então este espaço é o chão. (Esta vista aérea, que é típica dos videogames, nunca antes, pelo que sei, foi usada sistematicamente na pintura) [...]”.

⁷ Como exemplo pode ser citada a pintura *Doom Viewpoint*, óleo sobre tela de 1999.

MATERIALIDADE

O pensamento moderno de valorização das especificidades de cada meio e, por consequência, de sua materialidade constitutiva não apenas evidenciou a opacidade das imagens fabricadas, mesmo as figurativas, como também sua realidade como objeto. Quando se trata de comparar a pintura com outras mídias, fica ainda mais nítida essa percepção:

Parece evidente que a imagem da pintura é, entre as que nos ocupam aqui, aquela cuja materialidade é mais diretamente sensível: a tela e seu grão, a pincelada, seu gesto e seu fraseado, o traço do pincel, a tinta que escorre, a textura dos óleos e dos pigmentos, o relevo da matéria, o brilho do verniz e até mesmo o odor das diversas substâncias que participaram de sua constituição, tudo isto parece autorizar tal afirmação. Para quem quer que tenha não só visto, mas também tocado uma tela com a mão, sentido sua espessura e sua consistência, sua lisura ou sua rugosidade, não há dúvida: a pintura atinge um extremo de materialidade concreta, tátil, literalmente palpável. Esta materialidade é, de resto, frequentemente associada ao caráter de objeto único do quadro para lhe dar valor de sua obra, que é um valor artístico. Comparativamente, a imagem fotográfica, objeto múltiplo ou ao menos reprodutível, possui certamente menos relevo e menos corpo. Sua taticidade é uma questão não tanto de matéria figural quanto de objetualidade figurativa (DUBOIS, 2004, p. 60).

Por outro lado, o digital não é imaterial. “Digitalizar uma informação consiste em traduzi-la em números” (LÉVY, 1999, p. 50). Os números são imateriais, mas a memória do computador é material. Uma imagem em formato digital precisa de um suporte físico – tela, impressão, projeção – para atualizar-se e tornar-se visível. As dimensões sensorialmente inacessíveis a nós das operações físicas do meio informacional, quando não apresentadas em um suporte que as torne visíveis, em oposição à materialidade palpável de outras mídias, parecem ser responsáveis por esse errôneo senso comum.

A materialidade e a unicidade da pintura como objeto em contraponto à eficiência reprodutiva da imagem digital, aliado à diferença de modos e tempos de produção, torna a opção por uma ou outra maneira de se produzir imagem carregada de significados. Segundo Lévy (1999, p. 54-55), “A imagem enquanto tal, ainda que produzida por computador, não possui nenhum estatuto ontológico ou propriedade estética fundamentalmente diferente de

qualquer outro tipo de imagem”. Contudo, como gesto artístico, optar por um modo ou outro acarreta produção de sentido cultural, político e social distintos, pois “A produção de imagens jamais é gratuita, e, desde sempre, as imagens foram fabricadas para determinados usos, individuais ou coletivos” (AUMONT, 2002, p. 78).

TEMPO E VIRTUALIDADE

Produzir imagens, no entanto, não é apenas uma questão de matéria. A gestualidade, muito associada às técnicas de pintura *alla prima*⁸, não raro suscitam a ideia de velocidade na produção de um quadro. Inspirado em imagens digitais que, por meio de cálculos em tempo real, são capazes de serem produzidas em alta velocidade sem prejuízo da precisão, Manetas realiza pinturas cuja velocidade de fatura abdica da precisão, mas valoriza a matéria e o traço. A marca feita em uma superfície (traço, pincelada, arranhão etc.) por um instrumento de inscrição é o registro material do próprio gesto de sua construção. Se o gesto é mais rápido ou mais lento, oscilante ou firme, como uma “pegada”, as características físicas da obra são “testemunhas” de uma ação e tempo de fabricação⁹.

Além da velocidade do gesto, há também no ato de pintar o tempo da análise e o tempo da decisão. Não designando uma oposição ao real, “virtual”, no sentido filosófico, significa “aquilo que existe apenas em potência e não em ato” (LÉVY, 1999, p. 47). A virtualidade é a condição de possibilidades e tendências que precedem a atualização, ela se opõe ao atual, não ao real. Portanto, pintar já é em si um exercício de exploração da virtualidade de um meio. Formulação e teste das possibilidades: cores, formas, texturas e composição. Existem inúmeras escolhas e potências durante a construção de uma pintura.

⁸ “Técnica de executar uma pintura em apenas uma sessão, sem correções, hesitação ou recurso a estudos preparatórios. O termo referia-se originalmente à pintura a óleo, quando as cores eram aplicadas com referência imediata a seu efeito terminado, em contraste com o processo gradual de cores e tons que se modificam em sucessivas demãos.” (MARCONDES, 1998, p. 13)

⁹ Assim como o digital é falsamente imaterial, essa matéria não está conservada e suspensa do tempo. Os efeitos ambientais, químicos e físicos continuam a agir sobre a matéria da obra alterando-a, mesmo que isso seja de difícil percepção. Desbotamento de cores, *craquelé*, entre outros tipos de desgaste existentes em pinturas antigas provam que o tempo também molda as imagens.

Aquilo que ela poderia ter sido, aquilo que ela se tornou e aquilo que ela foi, mas não é mais. A pintura segue em constante processo de superação de sua condição atual até atingir um estágio cujo aspecto seja considerado satisfatório. Uma pintura, portanto, nunca está acabada, ela só deixa de ser atualizada.

ARTE X PRODUTIVIDADE

Outra dimensão do tempo presente na arte é da relação com o público. Em um contexto no qual “já habita, naturalmente, o inconsciente social, o desejo de maximizar a produção” (HAN, 2015, p. 16), não é de se estranhar a confusão entre experiências de fruição e informação. A obsessão com a autoexploração parece transbordar para uma “otimização” do tempo gasto na experiência artística, sem a noção de que esta aceleração a reduz a um consumo informacional. Quantidade como falso sinônimo de qualidade. Não parece ser coincidência que a busca do ser humano em medir sua produtividade pelos padrões de eficiência da máquina¹⁰ tem revertido numa ideia de fruição como um equivocado equivalente da informática (“informação automática”¹¹).

A deturpação do tempo da arte como tempo da produtividade e a quantidade virtualmente infinita de escolhas parecem estar resultando numa ansiedade na qual, em vez de focar-se na experiência que o espectador optou, ele vive a angústia de todas as outras opções que teve que abrir mão por essa escolha:

O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Com isso se fragmenta e destrói a atenção. (HAN, 2015, p. 20)

A aceleração parece ser um recurso desesperado para tentar consumir o máximo possível das opções, mesmo que no final se desqualifique a experiência pretendida pelos

¹⁰ “A atividade que segue a estupidez da mecânica é pobre em interrupções. A máquina não pode fazer pausas.” (HAN, 2015, p. 33)

¹¹ KOZIAK, 2002, p. 1

artistas¹². Contudo o controle da aceleração não basta para a experiência artística. Mais do que a desaceleração, é necessária a entrega ao seu tempo, seja na sua produção, seja na sua experimentação. A confecção de uma pintura que imita as imagens técnicas pode parecer conflitante com um sistema que exige produtividade em seu mais alto – e inalcançável – grau, mas não com o pensamento artístico. Pelo contrário, é justamente esse contrassenso que pode torná-la simbolicamente significativa:

A essência da experiência de tempo da arte é que devemos aprender a demorar-nos junto a ela. Talvez essa experiência seja a mais adequada correspondência ao que se costuma chamar de eternidade. (HANS-GEORG GADAMER apud. HAN, 2015, p. 65)

¹² Um exemplo significativo é a função do serviço de streaming Netflix que oferece a opção de acelerar o andamento de filmes e séries. Este recurso presente em navegadores de internet, celulares e tablets é algo que gerou revolta entre cineastas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Han, na sociedade atual “o homem como um todo se transforma numa máquina de desempenho, que pode funcionar livre de perturbações e maximizar seu desempenho” (HAN, 2015, p. 43). A constante necessidade de autossuperação tem levado à multiplicação de casos de doenças neuronais, como a síndrome de burnout, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade e depressão, para citar algumas. Dentre os fatores que contribuem para tal cenário, Han (2015) aponta a impossibilidade de se alcançar as metas produtivas autoimpostas, como questões de eficiência sobre-humanas e a tentativa de tornar-se “máquina”. Aqui parece haver uma diferença fundamental entre o pensamento de Richter mencionado anteriormente. A “mecanização” do modo de pintar do artista, não o obriga a necessariamente adotar a velocidade da máquina. Mesmo com toda racionalização de uma pintura que imita a imagem técnica, ela ainda é condicionada à capacidade de produção humana e, nesse sentido, é possível supor que uma das palavras-chave para a humanização dessas imagens é: tempo.

Quando se pensa na produção manual que simula a aparência da imagem maquinal, a diferença temporal entre essas duas formas se torna ainda mais pronunciada. Para mimetizar

aquilo que seria realizado por meio de cálculos e operações instantâneas é exigido um significativo esforço para neutralizar a fatura e dissimular a interferência da mão. Para fazer uma pintura é necessário tempo. Para fazer uma pintura não parecer uma pintura é preciso mais tempo.

REFERÊNCIAS

- ?!?! Danilo Ribeiro. 2022. Pintura, tinta acrílica sobre papel canson, 29,7 x 42 cm.
- AUMONT, Jacques. *A imagem*. Campinas: Papirus, 2002.
- AUMONT, Jacques. *O olho interminável: cinema e pintura*. São Paulo: Cosac & Naif, 2004.
- BAZIN, André. *O que é cinema?*. São Paulo: Ubu Editora, 2018.
- BELTING, Hans. Por uma antropologia da imagem. *Concinnitas*, Rio de Janeiro, ano 6, v. 1, n. 8, jul. 2005
- BENJAMIN, Walter. *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. Porto Alegre, L&PM, 2015.
- CRARY, Jonathan. *Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- DUBOIS, Philippe. *Cinema, Vídeo, Godard*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- DUBOIS, Philippe. *O ato fotográfico*. Campinas: Papirus, 2012.
- FOSTER, Hal. *O retorno do real*. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
- HAN, Byung-Chul. *Sociedade do cansaço*. Petrópolis: Editora Vozes, 2015
- KOZAK, Dalton Vinicius. *Conceitos Básicos de Informática*.
<https://www.unicamp.br/~leonardo/CBI2002.PDF> Acessado em: 07 de abril de 2022
- LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Editora 34, 1999.
- LÉVY, Pierre. *O que é virtual?*. São Paulo: Editora 34, 1996.
- LICHTENSTEIN, Jacqueline (Org.). *A pintura: o mito da pintura*. São Paulo: Editora 34, 2004. v. 1.

MANOVICH, Lev. GAUTHEROT, Franck. *Miltos Manetas paintings from contemporary life*.

Milão: Johan & Levi Editore, 2008.

MARCONDES, Luiz Fernando. *Dicionário de termos artísticos*. Rio de Janeiro:

Pinakotheke, 1998.

RICHTER, Gerhard. Notas 1964-1965. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecilia (Orgs.).

Escritos de artistas anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

Como citar este texto:

COELHO, Danilo R. A fabricação de imagens como uma experiência de tempo e matéria. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 980-993.